

УДК:619:576.89:616.99:636.295

**БИОЛОГИЯ, ФЕНОЛОГИЯ, ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ И АРЕАЛ
ВЕРБЛЮЖЬЕГО ОВОДА- CEFHALOPINA TITILATOR CL. В РАЗНЫХ
РЕГИОНАХ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Даминов А.С.

*д.в.н., профессор, Самаркандский государственный университет
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии*

Хашимов Б.С.

*д.ф.в.н.(PhD)., государственный центр диагностики болезни животных и
продовольственной безопасности Навоийской области*

Еспанов Ж.У.

*д.в.н., профессор, Казахский национальный аграрный
исследовательский университет*

Хасанова Л.Ю.

д.ф.б.н.(PhD)., Навоийский университет инноваци,

Аннотация: В этой статье представлена информация о распространенности, морфологии, место локализации, биологической цикле развития возбудителя инвазии цефалопиноза, являющееся одним из паразитарных заболеваний, которое широко распространено среди верблюдов.

Annotation: This article provides information on the prevalence, morphology, location, and biological cycle of the pathogen of cephalopinosis invasion, which is one of the parasitic diseases that is widespread among camels.

Ключевые слова: верблюдоводство, цефалопиноз, верблюжий овод, личинки (1,-2,-3 стадии), шубат, шерсть.

Актуальность. Верблюдоводство в Узбекистане и Казахстане является одной из важнейших традиционной отраслей животноводства и и важным резервом производства мяса, молока и шерсти в пустынной и полупустынной зонах. Неприхотливые животные обеспечивают население высококалорийными и целебными продуктами питания - молоком, шубатом, мясом, а промышленность - ценным сельскохозяйственным сырьем - шерстью и кожей.

Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев когда был Навоийской области, лично дал распоряжение о привозе 2000 голов верблюдов из Казахстана в Навоийскую область.

Однако развитие отрасли сдерживается различными заболеваниями инвазионного и инфекционного характера. Одними из них, наносящие значительный экономический ущерб, является цефалопиноз (Cephalopinosis). Высокая интенсивность оводовых инвазий и большой процент заражения (до 100% в Казахстане) пораженности верблюдов в региональных условиях

Узбекистана и Казахстана приводят к значительному экономическому ущербу[1].

Главной причиной постепенного распространения данной болезни является недостаточное изученность вопросов биологии, ранней прижизненной иммунодиагностики и мер борьбы с носоглоточным оводом верблюдов.

Основными причинами этого является недостаточная изученность паразито-хозяйных взаимоотношений и иммунитета, знания которых является необходимой предпосылкой для разработки высокочувствительных и объективных методов прижизненной диагностики и профилактики цефалопиноза верблюдов.

Существующие методы диагностики паразитарных болезней включает разнообразные подходы, основанные как на обнаружения непосредственно возбудителя болезней в различных стадиях его развития (прямые методы), так и на регистрации ряда изменений в пораженном организме в той или иной мере специфических для какого-либо возбудителя (косвенные методы) [2].

Введение. Цефалопиноз (верблюжий овод) - инвазионная болезнь верблюдов, вызываемая паразитирующими в носовых и лобных пазухах личинками полостного овода.

Развитие личинок сопровождается альтерацией, воспалением слизистых оболочек носовой и придаточных пазух, верхних дыхательных путей, расстройством органов дыхания, пищеварения, нервной системы.

Верблюжий овод - облигатный паразит верблюдов. В работах многих авторов имеются сведения, что личинки полостного овода паразитируют у коз, архаров, туров, собак, а также человека [3]. Широкое распространение верблюжьего овода свидетельствует о выраженной экологической пластичности этого вида, способного адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды в различных регионах планеты.

Данные полученные от разных литератур о распространении цефалопиноза верблюдов опосредованно свидетельствуют об актуальности этой проблемы для современного верблюдоводства, о необходимости разработки эффективных мер борьбы с ним, снижения наносимого экономического ущерба [4].

Верблюжий овод (*Cephalopina titilator* Cl,1864) относится к классу насекомых Insecta, отряду двукрылых Diptera, семейству носоглоточных оводов Oestridae, подсемейства Oestrinae, род *Cephalopina*.

Имаго (взрослый овод) *Cephalopina titilator* Cl - небольшое насекомое длиной 8-11 мм. Тело покрыто мелкими волосками. Голова большая, брюшко короткое, овальное. Голова и спинная поверхность груди неразделимы,

коричнево-серого цвета, брюшко желтовато-серое с мелкими шашечными рисунками.

По нашим наблюдениям лёт насекомого верблюжьего овода на территориях пустынных и полупустынных зонах Навоийской области начинается с мая и завершается с третьей декады октября по первой декаде ноября.

Летом самцы живут 3-9 суток, осенью несколько дольше (до 15 дней). Продолжительность жизни самок летом составляет 15-20, осенью - до 40 суток.

Оплодотворенные самки не летают. В течение 10-15 суток в маткообразном приемнике у них формируются личинки. Имаго не питаются, живут за счет питательных веществ, накопленных в фазе личинки. По завершении процесса созревания личинок самки становятся активными, начинают летать. Самки оводов живородящие, плодовитость одной самки составляет около до 800-900 личинок.

Откладку личинок насекомые осуществляют в течение 2-4 суток. В один прием самка впрыскивает 8-12 личинок 1-й стадии в носовую полость верблюд. Личинки 1-й стадии локализуются на внутренней поверхности нижних носовых раковин, носовой перегородке, стенке носовой полости. Они прочно прикрепляются к слизистой оболочке носовых раковин за счет хорошего вооружения. Питанием и кислородом здесь личинки хорошо обеспечены. Вооружение личинок 2-й и 3-й стадии слабее, они локализуются в гайморовых, лобных пазухах, полостях роговых отростков (рис 1; 2; 3; 4.)

*Рис.1. Определение место локализации личинок носогло точных оводов *Cephalopina titilator* Cl.*

*Рис.2. Выявление личинок оводов *Cephalopina titilator* Cl.*

В онтогенезе личинки дважды линяют в организме хозяина. Личинки 1 -й стадии линяют в носовых раковинах, вторую линьку они проходят в лабиринтах решетчатой кости и лобных пазухах [4].

У личинок 3-й стадии на спинной стороне каждого членика имеются пигментированные поперечные полосы коричнево-черного цвета. При

окукливании личинки укорачиваются до 15 мм, наружная оболочка окрашивается в черный цвет, затвердевает, превращается в ложный кокон.

*Рис.3-4. Собираение выявленных личинок носоглоточных оводов
Cephalopina titilator Cl.*

Зрелые личинки 3-й стадии мигрируют из лобных пазух в носовую полость и раздражают слизистую оболочку, что вызывает у верблюдов рефлекторное чихание, что способствует выходу паразитов в окружающую среду. Личинки проникают в почву на глубину 1-5 см. Фаза куколки составляет 14-41 суток (в среднем около 25 суток). Продолжительность развития личинок в организме хозяина в пустынных и полупустынных зонах Навоийской области составляет при осеннем заражении 150-240 дней, весеннем - 30-45 дней.

Мы вместе со специалистами наблюдали, что в процессе адаптации личинок 1-й стадии *C. titilator Cl.*, в организме хозяина наблюдается их массовая гибель (до 90 %) в первые дни после заражения и только через 20-30 суток гибель личинок снижается. А также природно-климатические условия зоны обитания *C. titilator Cl.* в этих регионах влияют на количество генераций в год. В годы с одной генерацией - развитие личинок в организме верблюдов продолжается 8-11 месяцев; с двумя генерациями продолжительность цикла развития личинок осенней генерации составляет 8-10 месяцев, весенней - 1-3 месяцев. Сроки выхода личинок 3-й стадии на окукливание зависят от климатических условий зоны обитания оводов. В биотопах с развитием одной генерации верблюжьего овода личинки выпадают на окукливание с апреля по июль. В зонах двух генераций - личинки первой генерации покидают организм хозяина в период с февраля - марта по май - июль, второй - с июля по сентябрь - октябрь. Превращение личинок во 2-ю стадию происходит осенью, в 3-ю стадию - зимой. В некоторых литературах есть сведения о том, что в метаморфозе оводов осенней генерации задержку развития личинок 1-й стадии достигала 6,5-7 месяцев. Кроме того,

личинки 2-й и 3-й стадии вырабатывают метаболиты, которые оказывают на личинок 1-й стадии ингибирующее воздействие [5]. Благодаря этому эволюционно-выработанному приему, численность личинок *C. titilator* Cl.v организме паразитоносителя сохраняется при минимизации нанесения вреда организму хозяина. Не исключено, что задержка развития личинок 1 -й стадии обусловлена иммунными реакциями организма хозяина на возрастающую интенсивность оводовой инвазии.

По нашим наблюдениям выяснилось, что климатические условия в полупустынных и пустынных зонах некоторых районов этой области создают предпосылки для развития одной генерации верблюжьего овода.

Последнее время верблюжий овод имеет широкое распространение. Этот вид раньше регистрировалось в Казахстане и Киргизии, а последнее время оно распространяется среди верблюдов, обитающих в Узбекистане, в частности отдельных регионах Навоийской области: Конимехской, Учкудукской и Томдинской районах, т.е на северной части Республики Узбекистан. Это значит, что эти три района Навоийской области являются северной границей ареала полостного – верблюжьего овода.

Широкое распространение цефалопиноза свидетельствует о том, что это заболевание является существенным препятствием на пути повышения продуктивности верблюдоводства как отрасли и наносит существенный экономический ущерб.

Вышеизложенное аргументирует необходимость изучения патогенетических основ функционирования системы «паразит - хозяин» при цефалопинозе, разработки эффективных мер борьбы, обеспечивающих возможность снижения экономического ущерба наносимого этим заболеванием до хозяйственно неощутимого уровня.

Список использованных литератур:

1. Абуладзе К.И., Демидов Н.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. //Москва ВО «Агропромиздат» (424).
2. Абиджанов А.А. Биология полостного овода верблюда *Cephalopina titilator* Cl в условиях Средней Азии. – Труды института ботаники и зоологии АН Узбекской ССР. Сборник по паразитологии, 1950, 2.
3. Алпаев Н.С., Зуев В.В. Прижизненная диагностика цефалопиноза верблюдов. // Республиканская конференция молодых ученых и специалистов: «Вклад молодых ученых и специалистов в интенсификаций агропромышленного комплекса». Алма-Ата. 1989, №8.-С. 9.
4. Благовещенский Д.И., Орлов Н.П., Красноусов Г.Н. К биологии верблюжьего овода *Cephalopina titilator* Cl и борьбе с ним . материал по вредит. Животных и фауне преимуществ южного Казахстана. – Труды Казахстанского фил. АН СССР, 1987, 2.
5. Asadullo, D. (2016). Morphological and biochemical indexes of trematodos in cattle's blood. *IJAR*, 2(6), 467-470.